

УДК:378.2

DOI

Стрелковских А.А.

аспирант

*Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования «Московский финансово-
промышленный университет» Синергия»*

Россия, г.Москва

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ КАК ТЬЮТОРА В ЧАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается вопрос роли учителя как тьютора для старшеклассника. Предметом специального рассмотрения являются методические принципы, на основании которых формируются практики взаимодействия с тьюторантами, ведущие к устойчивой мотивации обучения и повышению успеваемости. Автором описаны различные методы и приемы, раскрываются составляющие этапы в структуре и рефлексии образовательных событий.

Ключевые слова: тьютор, тьюторант, целеполагание, индивидуальный образовательный маршрут, ФГОС, тьюторское сопровождение.

Strelkovskikh A.A.

graduate student

*Non-state educational private institution of higher education "Moscow
Financial and Industrial University" Synergy"*

Russia, Moscow

THE ROLE OF A TEACHER AS A TUTOR IN A PRIVATE EDUCATIONAL ORGANIZATION IN HIGH SCHOOL

Abstract: the article discusses the role of a teacher as a tutor for a high school student. The subject of special consideration is the methodological principles on the basis of which the practices of interaction with tutors are formed, leading to sustainable motivation of learning and improving academic performance. The author describes various methods and techniques, reveals the constituent stages in the structure and reflection of educational events.

Key words: tutor, tutor, goal setting, individual educational route, FGOS, tutor support.

Ведущим видом деятельности для старших школьников является учение и постановка цели, поэтому следует искать возможности повышения их активности в этом процессе, что будет способствовать не только улучшению качества общеобразовательной подготовки обучающихся, но и формированию активной личности в целом. Формирование мотивации учения в старшем школьном возрасте без помощи тьютора затруднительно, особенно для ребенка не имеющего четкой постановки цели. В этой связи сформировано содержание обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. В настоящее время, в период доработки ФГОС СОО и их наполнения предметным содержанием, педагогическая дискуссия о методике преподавания и о тьюторском сопровождении приобретает практическую актуальность. Рассмотрению современного состояния профессионального тьюторства посвящена настоящая статья.

Представляется очевидным и подтверждается данными педагогического наблюдения, что значительная академическая нагрузка, связанная с близостью ЕГЭ, осложняет управление образовательным

маршрутом старшеклассника и повышению его успеваемости, а также общего кругозора. В большинстве своем это связано с тем, что уже после 9 класса ученик обособляет для себя предметы сдачи ЕГЭ (профили) и полностью сосредотачивается на их углубленном изучении. В связи с этим целостность обучения в 10 и 11 классе страдает, так как ребенку не хватает помощи для правильного распределения времени на профильные и непрофильные предметы. Тьютору надо постараться помочь ученику распределить свое время так, чтобы все знания укладывались органично в голове обучающегося, надо пробовать разные варианты стимулирования к учению не только профильных предметов, но и развивать общий кругозор в непрофильных. Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной деятельности. Поэтому стимулирование – это процесс деятельности учителя, как тьютора. Роль учителя, как тьютора заключается еще в одном важном моменте. Она касается мотивации ученика. Чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать все методы, организации и осуществления учебной деятельности: наглядные, словесные и практические методы, репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя.

Также важным представляется взаимодействие тьютора с родителями тьюторанта, так как зачастую некоторые решения относительно будущего ребенка принимаются родителями за долго до, способности ученика самостоятельно расставлять приоритеты своего будущего. Важно учесть, что тьютор не может говорить ребенку четкие варианты решения той или иной проблемы, задача тьютора помочь ребенку научиться самому, а то есть- рассказать что такое рефлексия, что такое самоанализ, что можно ставить выше того или иного в разных контекстах образовательного процесса.

В центре образовательного процесса – ребенок. Ученическая среда должна быть устроена так, что в контексте высоких требований к академическому и компетентностному развитию нужно давать ученику пространство для движения в своем темпе к собственным целям.

Тьюторство – особая педагогическая позиция. Это позиция, отражающая ключевые принципы гуманистической педагогики, которая признает человека наивысшей ценностью, утверждает достоинство личности. Это переход от «формирования» личности к развитию личности через раскрытие потенциала неповторимой индивидуальности, способностей и дарований каждого.

Педагогика тьюторства – это умение увидеть другого человека, проявить заинтересованность в нем и посмотреть на его приоритеты, потребности, цели и мечты его собственными глазами, поддержать в их реализации, раскрывая внутренние ресурсы и обращая внимание на внешние.

На важность отношения между учеником и педагогом указывает основоположник российской концепции гуманной педагогики Шалва Амонашвили: «Понимать детей, то есть стать на их позицию, принимать их заботы и дела как серьёзные и считаться с ними. К этим заботам и делам нужно проявлять не снисхождение, а уважение. Понимая движения души и переживания сердца ребенка, его чувства и устремления, педагог сможет заняться глубинным воспитанием».

При этом речь идет не о каждом педагоге, а, прежде всего, о педагоге-тьюторе и педагоге с тьюторской компетенцией. Для понимания определимся понятиями «тьютор» и «тьюторская компетентность»: тьютор – это особый педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной программы; в свою очередь тьюторская

компетентность— это компетентность современного учителя, позволяющая ему сопровождать индивидуальные учебные программы [1].

В тьюторской позиции проявляется профессиональная и личностная осознанность тьютора: его способность быть в моменте, выстроить партнерский диалог, не привносить собственную повестку во взаимодействие с ребенком, верить в его потенциал. Тьютор признает право на выбор и необходимость на разное учебное содержание, свое – для каждого ученика.

Для реализации этой модели необходимо развивать следующие характеристики образовательной среды: – внимание к ученику – индивидуализация обучения; – свобода выбора и неограниченный пул возможностей; – вариативность и избыточная образовательная среда как импульс к поиску себя и раскрытию потенциала каждого; – выход за рамки привычных контекстов и *thinking out of the box* – образовательные экспедиции и социальные партнерства, авторские проекты; – безопасная среда и дружелюбный поддерживающий климат. Принцип человекоцентричности лежит в основе современных образовательных парадигм.

Александр Асмолов, академик РАО, созвучно определяет концепт современной педагогики: «Педагогика достоинства, педагогика сотрудничества, педагогика развития – вот те линии, которые пересекаются между собой и дают новую палитру образования». Тьюторство позволяет на ценностном и практическом уровне воплотить принципы гуманистической педагогики и персонифицированного обучения – создать вариативные условия для каждого ученика.

Следует отметить, что, как только педагог-тьютор (тьютор) начинает сам решать проблемы заказчика (учащегося, тьюторанта), предлагая ему конкретный стиль поведения, давая советы, передавая опыт решения проблемы или составляя план действий – он демонстрирует переход из

тьюторской позиции в профессиональную позицию «учитель». Н.В. Рыбалкина отмечает, что «тьютор не тот, кто заменит усилия по собственному поиску подопечного, не тот, кто наравне с ним совершает усилия по поиску способа передачи культурного содержания тому, кто ищет его (содержание) как опору в овладении собой» (3)

Наставник часто говорит так: «Смотри и делай как я». Учитель в тьюторской позиции ориентирует ребенка на авторство и соавторство в проектировании образовательной среды, он не дает готовые ответы и не решает задачу за ученика, «но помогает так взглянуть на собственные возможности, что ты обязательно продвигаешься» [2].

Тьютор – это действующий педагог, который обладает определенным набором знаний и навыков, позволяющих создать условия для формирования, поддержания и развития индивидуального образовательного маршрута ребенка.

Представляется очевидным, что основной целью тьютора является персональное сопровождение обучающегося в процессе образовательной деятельности, создание условий для раскрытия его внутреннего потенциала и мотивации, а также в поддержании положительной динамики академических результатов, освоения образовательной программы.

Обладающий тьюторской компетентностью учитель хорошо знает не только свой предмет, но и каждого своего ученика, что позволяет ему выстраивать разнообразные модели урока и подбирать наиболее эффективную тактику преподавания.

В заключение хотелось бы отметить, что только грамотный выбор методов и приемов, их обоснованное сочетание, учет методических особенностей использования смогут способствовать формированию учебной мотивации старших школьников, а также повысить их рейтинг.

Использованные источники:

1. Ковалева Т.М. О деятельности тьютора в современном образовательном учреждении / Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора: Материалы Всероссийского научно-методического семинара «Стандарты деятельности тьютора: теория и практика», Москва, 18-19 мая 2009 / Науч. ред. Т.М. Ковалева; отв. ред. А.А. Теров, О.Ю. Жилина. М.: АПКиППРО. 2009. 188 с. С. 5-11.
2. Ковалева Т. Не учитель, не психолог, не классный руководитель: тьюторство как одно из направлений преодоления формальной педагогики / Газета «Первое сентября», 66/2004
3. Александрова Е.А., Андреева Е.А. Теория и практика тьюторской деятельности в России // Известия Саратовского университета. Серия Акмеология образования. Психология развития, выпуск 2. – Т. 2. – 2012.